

**ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ТУРИСТСКОГО ЛАГЕРЯ
СТАЦИОНАРНОЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ**

**ORGANIZATION OF A SUMMER TOURIST CAMP OF A STATIONARY
NATURAL SCIENCE EXPEDITION OF STUDENTS OF CADET CLASSES**

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,
*старший методист,
ГБОУ г. Москвы Школа № 1694 "Ясенево".*

NOVIKOV ALEXANDER VLADIMIROVICH,
*senior methodologist,
The GBOU Moscow School №1694 "Yasenevo".*

В статье поднимается важная проблема патриотического воспитания подростков среднего возраста в соответствии с новым ФГОС 3 поколения. Рассматривается такой аспект проблемы, как технология организации летнего туристского палаточного лагеря стационарной естественнонаучной экспедиции для учеников кадетских классов. Разработаны мероприятия по организации летнего туристского палаточного лагеря стационарной естественнонаучной экспедиции кадетских классов, рассмотрены основные санитарные требования в отношении питания, размещения, организации быта, внутреннего распорядка дня. Сделан вывод о практической значимости разработанных мероприятий.

The article raises an important problem of patriotic education of middle-aged adolescents in accordance with the new Federal State Educational Standard of the 3rd generation. The article considers such an aspect of the problem as the technology of organizing a summer tourist tent camp of a stationary natural science expedition for students of cadet classes. Measures have been developed for the organization of a summer tourist tent camp of a stationary natural science expedition of cadet classes, the basic sanitary requirements for nutrition, accommodation, organization of everyday life, and internal daily routine have been considered. The conclusion is made about the practical significance of the developed measures.

Ключевые слова: патриотизм, гражданско-патриотическое воспитание, воспитание учеников кадетских классов, историческое наследие, места боевой славы, организация туристского лагеря.

Key words: patriotism, civic-patriotic education, education of cadet class students, historical heritage, places of military glory, organization of a tourist camp.

В настоящее время в условиях реализации ФГОС третьего поколения важная роль отводится патриотическому воспитанию в процессе духовного развития личности [1, с.32]. Развитие личности определяется как основная цель образования, а патриотизм – как одна из основных ценностных характеристик личности.

В основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности гражданина России и «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года». ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик выпускника

(«портрет выпускника основной школы»). Важным звеном, объединяющим семью и школу в единое целое, являются классный руководитель и офицер-воспитатель кадетского класса, именно они задают тон развитию духовных ценностей и формированию социально-активной личности кадет.

Формирование патриотизма у учеников всегда являлось одной из важнейших задач современной школы.

В настоящее время, в связи с введением новых ФГОС, офицерам-воспитателям и классным руководителям кадетских классов общеобразовательных школ необходимо выбирать наиболее подходящие формы работы, способствующие формированию личности кадет в соответствии с требованиями ФГОС 3 поколения.

Сегодня особенно остро встала проблема патриотического воспитания молодёжи. Активно разрабатываются программы возрождения отдыха подростков, включающего общеобразовательную и гражданско-патриотическую направленность. Министерство образования и общеобразовательные школы озабочены влиянием современных веяний западной культуры на общероссийские национальные ценности. Возникла потребность в том, чтобы отвлечь современных подростков от потока ложной информации, приходящей из-за рубежа, обратить их внимание на культурное и историческое наследие России. Необходимо также вывести подростков из плена компьютерного рабства и виртуального пространства в реальный мир, переключить внимание на активный отдых, туристские походы, экспедиции, образовательный и спортивный туризм.

Многие такие программы разработаны с учетом мероприятий по воспитанию чувства любви к России [6, с.67].

Цель данного проекта состоит в разработке программ дополнительных занятий и мероприятий обучающихся кадетских классов, участвующих в экспедиционном выезде, направленных на патриотическое воспитание и общее интеллектуальное и физическое развитие кадет.

Находясь в экспедиции, в первой половине дня кадеты занимаются по учебной программе стационарной естественнонаучной экспедиции под руководством педагогов школы и научных сотрудников заповедника.

Организация дополнительных занятий, мероприятий и досуга также является очень важной составляющей экспедиционного выезда.

Необходимо, чтобы у участников экспедиционной группы была возможность заниматься не только проектно-исследовательской деятельностью и научно-исследовательской работой, но ещё интересно и познавательно проводить свой досуг в свободное от основных занятий время.

Для этого педагогический состав экспедиции активно занимается разработкой программ дополнительного школьного и внешкольного образования.

Основная роль в формировании личности кадета должна отводиться воспитательной программе экспедиции.

Прежде всего, воспитательная программа лагеря должна быть направлена на воспитание у кадет чувства патриотизма, беззаветной преданности и любви к своей Родине – России.

Палаточный лагерь – это важная и полезная форма организации качественного взаимодействия учащихся и педагогов. Сама атмосфера палаточного лагеря располагает к душевному общению кадет со своими офицерами-воспитателями и участвующими в экспедиции педагогами. Создаваемая в лагере дружеская атмосфера общения учителей и учеников способствует проявлению у кадет лучших человеческих качеств.

В экспедиции у кадет формируется и развивается чувство дружбы и товарищества.

Общение офицеров-воспитателей с кадетами, совместная подготовка и участие в творческих конкурсах и мероприятиях патриотической направленности способствует формиро-

ванию у кадет устойчивой гражданско-патриотической позиции в отношении любви к своей Родине.

В туристском лагере экспедиции происходит становление кадета как морально устойчивой, сильной по духу, физически подготовленной, преданной своей Родине личности.

В процессе проведения воспитательной работы в лагере планируется уделить повышенное внимание мероприятиям гражданско-патриотической направленности. Так же планируется активно привлекать кадет к мероприятиям оздоровительного, спортивного, творческого и культурного характера.

В лагере открыты все возможности для организации экологического просвещения, экологического образования, спортивной подготовки, обучения туристским навыкам, получению навыков несения воинской службы, а также знакомству со своей малой родиной [2, с. 45].

Кроме того, пребывание в палаточном лагере способствует созданию незабываемой атмосферы летнего отдыха в коллективе единомышленников и друзей.

Программа туристского лагеря способствует физическому, интеллектуальному и творческому развитию кадет.

Актуальность проведения в лагере мероприятий гражданско-патриотической направленности связана с возросшей общей напряжённостью международной обстановки.

В этой связи возникает потребность в усилении работы по гражданско-патриотическому воспитанию и, как одному из аспектов, разработке и внедрению воспитательных мероприятий, направленных на первичную подготовку к несению военной службы, а также по популяризации воинской службы [5, с.76].

Цели и задачи проекта создания летнего туристского палаточного лагеря стационарной естественнонаучной экспедиций для обучающихся кадетских классов.

Проект направлен на воспитание патриотизма и чувства преданности своей Родине.

Проект содержит занятия по непрерывному экологическому образованию на базе заповедника и мероприятия по досугу подростков в свободное от занятий время.

Занятия по непрерывному экологическому образованию направлены, прежде всего, на развитие у кадет чувства экологического патриотизма – любви к природе своего родного края.

Также указанные мероприятия в целом должны способствовать воспитанию чувства патриотизма и выработке устойчивого сознания величия своей Родины.

Основные задачи проекта:

1. Систематизация учебно-тематических занятий по патриотическому воспитанию кадет – участников экспедиции.

2. Отработка практических навыков безопасного поведения в условиях естественной природной среды.

3. Отработка практических навыков самостоятельных действий в экстремальных ситуациях.

4. Обучение навыкам командных и военно-спортивных игр на примере игр «Волейбол» и «Зарница».

5. Получение кадетами дополнительных практических навыков по военной подготовке в рамках программы полевой подготовки обучающихся кадетского класса.

6. Уроки с офицерами-воспитателями (в форме бесед, круглых столов, разговоров у костра) для передачи опыта военной службы кадетам.

7. Спортивная подготовка.

7. Практические военно-полевые занятия (ориентирование на местности, движение по азимуту, движение без четких ориентиров, скрытное бесшумное передвижение, передвиже-

ние по пересечённой местности, передвижение в незнакомой местности в составе подразделения).

Способ реализации проекта.

Полевой палаточный лагерь будет развернут в лесной зоне, относящейся к территории Государственного природного заповедника Полистовский (на основании договора с заповедником).

Сроки проведения.

Время проведения летнего лагеря совпадает с временем экспедиционного выезда и составляет 14 суток. Оптимальное время года для полевого выезда – летний период. Планируемое время выезда – июль месяц.

Руководство проектом.

Руководитель проекта – старший методист ГБОУ Школа № 1694 «Ясенево» Новиков Александр Владимирович. Помощь в реализации проекта возложена на методистов и учителей Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1694 в рамках программ дополнительного образования и воспитательной программы школы.

Состав участников проекта летнего лагеря.

Будет организован сводный кадетский отряд из 15 человек. Возраст воспитанников 13-14 лет. Участники проекта – кадеты 7 и 8 кадетских классов. В состав отряда входят юноши и девушки.

Также в состав участников лагеря войдут: руководитель туристского палаточного лагеря (руководитель естественнонаучной стационарной экспедиции, офицер запаса), двое офицеров-воспитателей (офицеры запаса), двое преподавателей (один из преподавателей – научный руководитель экспедиции, офицер запаса; второй преподаватель – учитель физической культуры), медицинская сестра, педагог – организатор.

Общий состав участников туристского палаточного лагеря экспедиции планируется в количестве 22 человек.

Санитарные нормы.

Санитарные нормы должны быть соблюдены в соответствии с Постановлением от 14 мая 2013 года №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа"» (с изменениями на 27 октября 2020 года).

Основные положения данного документа содержат следующие разъяснения по вопросам соблюдения санитарных норм в летних лагерях.

1. В штат палаточного лагеря должен входить медицинский работник (работники).
2. Любой палаточный лагерь должен быть организован таким образом, чтобы в нем была устойчивая телефонная связь.
3. Палаточный должен быть развернут в непосредственной близости к источнику воды.
4. При отсутствии источника питьевого водоснабжения может использоваться привозная питьевая вода, расфасованная в емкости (бутилированная).
6. Территория палаточного лагеря должна быть обозначена по периметру хорошо заметными знаками (флажки, ленты и прочее) или огорожена.
7. На территории не передвижного палаточного лагеря предусматриваются зоны: жилая; приготовления и приема пищи, хранения продуктов питания (далее – пищеблок); санитарно-бытовая; административно-хозяйственная; физкультурно-спортивная.
8. В не передвижном палаточном лагере предусматривают место для сбора и хранения мусора в контейнерах с закрывающимися крышками, которые рекомендуется размещать на расстоянии не менее 25 метров от жилой зоны и пищеблока.

В отношении организации жилой зоны в палаточном лагере обязательно должны быть выполнены следующие требования.

1. В жилой зоне разворачиваются палатки для проживания участников экспедиции. В непосредственной близости организуется место для сушки одежды и обуви.

2. Палатки должны быть установлены на сухом и ровном месте. Удобно использовать площадку с травяным покрытием. Перед установкой палаток необходимо покосить траву и осмотреть подготовленную площадку.

3. Палатки должны быть исправны. Каждая палатка должна плотно закрываться на входе.

4. Рекомендуется для установки палаток применять лёгкий деревянный настил, который обычно приподнят над землей на 10-15 см.

5. Мальчики и девочки всегда размещаются в разных палатках. Каждый участник экспедиции должен иметь индивидуальный спальный мешок.

6. Очень важно, чтобы административно-хозяйственная зона была выделена отдельно. Она размещается в удобном месте (как правило, размещается также в палатке). Рядом с такой зоной организуют место для приготовления пищи и место для мытья посуды. В этой же зоне формируют склад для хранения продуктовых запасов (отдельно выделенная палатка). В этой же палатке можно хранить инвентарь и посуду.

Выбор места под летний лагерь.

Место под летний лагерь было выбрано по адресу: Псковская область, Локнянский район, окрестности населённого пункта Оболонье.

Это живописное место относится к территории Государственного природного заповедника Полистовский.

Место под лагерную стоянку находится на поле рядом с лесной зоной. В непосредственной близости от стоянки (на расстоянии 50 метров) находится река Хлавица. Есть все условия для организации стационарного палаточного летнего лагеря согласно нормам Сан-Пин. Данное место находится в 45 километрах от станции Локня.

Плюсы данной территории:

1. Лесная зона и зона купания на реке Хлавица.
2. Недалеко от лагеря находятся пешеходные тропы, организованные сотрудниками заповедника и волонтерами.

3. На данной территории можно гарантированно организовать полноценное пространство для проведения учебных занятий и досуга кадет.

Планируемое время стоянки лагеря – 14 дней (две недели).

Организация проезда к месту проведения экспедиции.

Проезд к месту летнего стационарного палаточного лагеря (месту проведения естественнонаучной стационарной экспедиции) осуществляется на поезде от Белорусского вокзала г. Москвы до станции Локня (Псковская область). От станции Локня до Полистовского заповедника экспедиционная группа доставляется автотранспортом предоставляемым заповедником (на основании заключённого с заповедником договора).

Обратный проезд от места проведения экспедиции до Москвы осуществляется в обратном порядке на тех же условиях. От места палаточного лагеря экспедиции группа доставляется до железнодорожной станции Локня. От железнодорожной станции Локня группа возвращается на Белорусский вокзал города Москвы. Все транспортные перевозки во время экспедиционного выезда осуществляются автотранспортом предоставляемым заповедником (на основании заключённого с заповедником договора).

Организация быта.

1. Базовый палаточный лагерь обеспечивается питьевой водой в привозимых емкостях. Для набора воды будут использоваться: 1) колодезная вода из питьевого колодца центральной усадьбы заповедника, 2) питьевая вода из системы питьевого водопровода центральной усадьбы заповедника. Доставка питьевой воды будет организована сотрудниками

заповедника специализированным транспортом (на основании заключённого с заповедником договора).

2. В лагере будет сооружен летний душ и биотуалет.

3. Пищеблок, а также все сооружения, которые предназначены для совершения водных гигиенических процедур в палаточном лагере будут обеспечены горячей водой посредством подогрева привозной воды, а питьевой водой посредством её кипячения. Подогрев воды производится в питьевых стальных каннах на костре или на портативной газовой плите. Обеспечение дровами производят сотрудники заповедника. Сбор мусора будет производиться в пластиковые пакеты. Вывоз мусора с территории палаточного лагеря организуется сотрудниками заповедника.

Финансирование проекта.

Финансирование производится за счёт средств, выделяемых для проведения экспедиционного выезда Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» в рамках участия экспедиционной группы кадетского класса в соревнованиях Первенства по туризму среди обучающихся государственных образовательных учреждений подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.

Реализация программы дополнительного и внешкольного образования кадет.

В первой половине дня проводятся занятия по плану стационарной естественнонаучной экспедиции кадетских классов.

Для организации учебного процесса во второй половине дня предусмотрены программы дополнительного образования (по направлениям), программы внешкольного образования (по направлениям) и воспитательная программа летнего полевого кадетского лагеря.

За период проведения выезда (14 дней) планируется провести занятия:

- по организации полевого быта в условиях стационарного палаточного лагеря;
- по основам туризма;
- по основам медицинских знаний и оказанию первой помощи пострадавшим;
- по основам военной подготовки;
- по физической подготовке;
- по ориентированию на местности.

Реализация воспитательной программы летнего лагеря.

В рамках данного направления планируется посещение мест боевой славы, расположенных в окрестностях посёлка городского типа Локня.

Планируется посетить следующие объекты:

1. Военский мемориал на месте гибели Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова в деревне Чернушки.

2. Военское захоронение и мемориал Великой Отечественной войны (Братская могила 155 советских воинов), находящееся в посёлке городского типа Локня.

По итогу пребывания кадет в летнем полевым палаточном лагере стационарной естественнонаучной экспедиции по направлению «гражданско-патриотическое воспитание», планируется достичь следующих результатов:

1. Развитие чувства любви к Родине.

2. Повышение уровня общих знаний кадет о истории Великой Отечественной войны и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

3. Приобретение кадетами знаний, умений и навыков по организации стационарного палаточного лагеря и полевого походного быта.

4. Развитие у каждого кадета умений и навыков, способствующих организации совместной командной работе.

5. Освоение кадетами первичных навыков несения внутренней дежурной и дневальной службы.

6. Совершенствование кадетами своей физической подготовки.

7. Подготовка кадет к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации [4, с.54].

Количество часов подготовки по каждому виду занятий:

1. Организации полевого быта в условиях стационарного палаточного лагеря – 2 часа.

2. Основы туристской подготовки – 4 часа.

3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи пострадавшим – 4 часа.

4. Основы военной подготовки – 4 часа.

5. Основы физической подготовки – 6 часов.

6. Ориентирование на местности – 6 часов.

Творческие конкурсы патриотической направленности:

1. Конкурс военно-патриотической песни (конкурс вокалистов).

2. Конкурс военно-патриотической поэзии (конкурс чтецов).

3. Конкурс Боевых листков.

4. Викторина, посвящённая Великой Отечественной войне.

5. Конкурс краеведов.

Распорядок дня летнего лагеря.

08:00 – 08:40 Подъем, пробежка, утренняя зарядка, умывание.

08:40 – 8:50 Утреннее построение. Осмотр внешнего вида.

09:00 – 09:25 Завтрак.

09:25 – 09:30 Подготовка к занятиям.

09:30 – 12:50 Занятия под руководством научных сотрудников заповедника по плану естественнонаучной экспедиции.

13:00 -13:30 Обед

13:30 – 14:30 Послеобеденный отдых в палатках. Дневной сон.

14:40 - 16:40 Занятия по одному из направлений программы дополнительного образования кадет.

16:50 – 17:20 Полдник.

17:20 – 18:00 Личное время.

18:00 – 19:00 Спортивные занятия, спортивные игры.

19:10 – 19:30 Ужин.

19:40 – 20:40 Проведение интеллектуальных игр, подготовка и проведение творческих конкурсов. Песни у костра.

21:00 – 21:20 Вечерний чай.

21:20 – 21:50 Свободное время.

22:00 Отбой.

По результатам разработанного проекта организации летнего туристского палаточного лагеря стационарной естественнонаучной экспедиции для обучающихся кадетских классов можно сделать следующие выводы:

1. Практическая значимость данного проекта состоит в том, что разработанные мероприятия соответствуют требованиям государственной программы патриотического воспитания молодёжи и воспитательной программы школы.

2. В проекте предусмотрены мероприятия, которые способствуют развитию дополнительных знаний, умений и навыков обучающихся кадетских классов.

3. Проект направлен на организацию оздоровительного летнего отдыха кадет.

В процессе просветительской работы в летнем лагере у учащихся воспитывается любовь к Родине, уважение к ее историческому наследию, обогащаются знания о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.

Проект имеет практическое значение, так как он может быть использован директорами школ, заместителями директора школы по воспитательной работе, руководителями кадетского профиля образования, офицерами-воспитателями, педагогами-организаторами, педагогами дополнительного образования и другими заинтересованными лицами при разработке организации аналогичного летнего полевого палаточного лагеря кадетских классов в любом другом регионе России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 2021. 57 с. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028>.
2. В помощь организатору детского летнего лагеря / под ред. М.Е. Сысоевой. М.: Московское городское педагогическое общество. 2018. 120 с.
3. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. Кипарис: Учебное пособие по организации детского досуга в лагере и школе. М.: Педагогическое общество России. 2020. 238 с.
4. Дополнительное образование в летнем лагере: авторские программы, занятия кружков/авт. - сост. И.В. Куц. Волгоград: Учитель. 2007. 166 с.
5. Кипарис – 7. Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России. 2016. 192 с.
6. Коваль М.Б. Ключ к успеху: Пособие для работников учреждений летнего отдыха и оздоровления детей. М.: НИИ семьи. 2018. 136 с.
7. Козлова Ю.В., Ярошенко В.В. Туристический клуб школьников: Пособие для руководителя. М.: ТЦ Сфера. 2017. 224 с.
8. Машокова Г.В. Нормативно-методические материалы по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Вологда. 2018. 47 с.

© Новиков А.В., 2022.